

© Коллектив авторов, 2018 г.

Е.А. Воловик, Н.В.Серпухова, Н.Н. Суханова, Н.А. Легконогова

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ФГКУ «1029 ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА» МО РФ (г. ВЛАДИВОСТОК)

Филиал ФГКУ «1029 ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА» МО РФ (г. Владивосток)

В работе отражена история создания санитарно-эпидемиологической службы на Тихоокеанском флоте и вклад специалистов в становлении противоэпидемической службы.

15 сентября 1922 г. был подписан Декрет «О санитарных органах Республики», который подтвердил государственный характер санитарно-эпидемиологической службы, определил ее задачи, структуру и нормы, права и обязанности. Эта дата считается официальной датой создания санитарно-эпидемиологической службы в России.

Однако история развития филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивостока) начинается с 14 декабря 1933 г., когда на территории Владивостокского Военно-Морского Госпиталя была сформирована санитарно-эпидемиологическая лаборатория Морских сил Дальнего Востока. Первыми специалистами были: начальник санитарно-гигиенической лаборатории А.М. Хмельницкий, бактериолог С.В. Булдыгин, гигиенист Б.М. Евриксон, эпидемиолог А.М. Лабузко.

1 января 1936 г. санитарно-эпидемиологическая лаборатория Морских сил Дальнего Востока переименована в санитарно-эпидемиологическую лабораторию Тихоокеанского Флота (СЭЛ ТОФ).

Следующим значительным этапом совершенствования службы стали 1939–1942 года. В 1939 г. в состав службы входит дезинфекционный отряд Владивостокского Военно-Морского Госпиталя, который вскоре был переименован в санитарно-дезинфекционное отделение санитарно-эпидемиологической лаборатории (СЭЛ), и введено противочумное отделение, которое временно было размещено на базе Владивостокской противочумной лаборатории Водздравотдела. С декабря 1940 года на базе СЭЛ ТОФ начал работать гельминтологический пункт медико-санитарного отдела флота. 3 июня 1942 г. была организована токсикологическая лаборатория, ставшая впоследствии токсикологическим отделением СЭЛ ТОФ и с февраля 1946 г. переименовано в Токсикологическую лабораторию Тихоокеанского Флота.

В последующие годы произошли изменения в названии службы.

10 декабря 1955 г. служба реформирована в 23 отдельный санитарно-противоэпидемиологический отряд состоящий из лабораторий: бактериологической, паразитологической, особо опасных инфекций, гигиенической, токсико-радиологической и санитар-

но-химической защиты, подвижной, обмывочно-дезинфекционно-дератизационной группы и административно-хозяйственной части. В 1970 г. присоединен 958 санитарно-контрольный пункт флота. С 1976 г. в состав службы вошел личный состав 999 подвижного санитарно-эпидемиологического отряда.

С 1 июля 1978 г. 23 отдельный санитарно-противоэпидемиологический отряд реформирован в 69 санитарно-противоэпидемиологический отряд. В соответствии с директивой штаба тыла ВС СССР, штаба ТОФ, директивой начальника МС ТОФ с 1 августа 1990 г. 69 санитарно-противоэпидемиологический отряд переведен на штат численностью 41 военнослужащий и 47 работников служащих.

Дальнейшим этапом в развитии санитарно-эпидемиологического надзора и службы явилось принятие Государственной думой и утверждение Президентом РФ в новой редакции закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и издание Правительством Российской Федерации постановления от 24.06.2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 21.08.2001 г. № 369 издан порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В соответствии с Директивой ГВМУ МО РФ от 13.12.2001 г. и приказом командира в/ч 42831 от 31.01.2002 г. № 26/107 69 санитарно-противоэпидемиологический отряд переименован в 1034 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФГБУ «1034 ЦГСЭН») численностью 36 военнослужащих и 59 гражданского персонала.

На основании директивы Министерства обороны Российской Федерации от 31.03.2012 г. Д-024 и указаний Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 14.04.2012 г. № 314/6/1633 произошло изменение по подчиненности, ФГБУ «1034 ЦГСЭН» исключен из состава войск (сил) Тихоокеанского флота и реформирован в филиал ФГКУ

«1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток), который вошел в состав Восточного военного округа. В штате 19 военнослужащих и 67 гражданского персонала.

Значительный вклад в становлении противозидемической службы внесли командиры санитарно-эпидемиологической службы.

Начальники СЭО (ЦГСЭН)

Годы	Командиры
1933–1939	военный врач 3 ранга Хмельницкий А.М.
1939–1942	военный врач 3 ранга Коростелев В.Е.
1942–1945	военный врач 3 ранга Шура-Бура Б.Л.
1945–1949	майор медицинской службы Базилевский В.М.
1949–1953	подполковник медицинской службы Быстров С.В.
1953–1956	подполковник медицинской службы Мордвинцев Ф.А.
1956–1964	подполковник медицинской службы Дьяков Н.В.
1964–1977	подполковник медицинской службы Игнатович В.О.
1977–1985	подполковник медицинской службы Биспен В.И.
1985–1987	подполковник медицинской службы Штоль В.О.
1987–1992	подполковник медицинской службы Ступницкий В.А.
1992–1996	подполковник медицинской службы Мальцев В.В.
1996–1998	подполковник медицинской службы Семикозов В.В.
1998–2001	подполковник медицинской службы Ткачик В.Г.
2001–2001	подполковник медицинской службы Осташкин Ю.Л.
2001–2004	подполковник медицинской службы Мелешко В.А.
2004–2009	подполковник медицинской службы Рыбалкин С.Н.
2009 год по настоящее время	подполковник медицинской службы Вакулин И.П.

Владимир Ефимович Коростелев (начальник СЭЛ с 1939–1942 гг.) профессор, доктор медицинских наук генерал-майор м/с в отставке – крупный организатор противозидемической службы СА и ВМФ в военные и послевоенные годы. Широко известны его работы по противобактериологической защите войск, в области организации противозидемической службы Вооруженных Сил.

«Синантропные мухи, как переносчики дизентерии», занимался разработкой вопросов паразитологии и медицинской энтомологии, им написаны разделы

Борис Лукич Шура-Бура (начальник СЭЛ с 1942–1945 гг.) доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог, полковник м/с в отставке – крупный ученый, занимался вопросами борьбы с кишечными инфекциями и природно-очаговыми заболеваниями, защитил докторскую диссертацию на тему

учебника «Эпидемиологическая география». Является автором более 210 научных работ. Значительная часть его работ посвящена изучению возбудителей кишечных стафилококковых инфекций, туляремии, глубоких микозов и эпидемиологии различных инфекционных заболеваний. Ряд работ посвящен вопросам дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Будучи военным медиком Б.Л. Шура-Бура уделял большое внимание разработке вопросов противозидемической защиты войск, дезинфекции в войсках и в системе гражданской обороны. Являлся одним из авторов учебника по военной эпидемиологии и участвовал в создании Большой медицинской энциклопедии.

Заслуженный врач РСФСР полковник м/с в отставке **Виктор Оскарович Штоль** (начальник СЭО 1985–1987 гг.)

В начале восьмидесятых личный состав Тихоокеанского флота терзала дифтерия. Особенно высокая заболеваемость была среди моряков, служивших в соединении ремонтирующихся кораблей, – происходил занос инфекций от рабочих Дальзавода, периодически были вспышки групповых заболеваний. Виктор Штоль внес на решение командования ТОФ предложение: прививать весь прибывающий на флот личный состав от дифтерии. Предложение было принято, и с тех пор заболеваемость дифтерией среди моряков пошла на убыль, а с 2003 г. на флоте не было зарегистрировано ни одного случая заражения этой серьезной инфекцией.

По его инициативе созданы на ТОФ – СЭО подводных лодок на Камчатке, СЭО корабельных соединений (для обеспечения кораблей в море), санитарно-эпидемиологические отделения при ВМГ (военно-морских госпиталей).

В 1989 г. за высокие заслуги в области эпидемиологической деятельности Президиумом Верховного Совета полковнику медицинской службы Виктору Оскаровичу Штолю присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Следует отдать дань высокого уважения многим выдающимся деятелям, которые работали в санитарно-противозидемическом отряде г. Владивостока и внесли большой вклад в развитие отечественной эпидемиологии и инфектологии.

В марте 1959 г. в одном из коллективов Владивостока произошла крупная вспышка неизвестной инфекционной болезни, охватившей более 300 человек в течение 3–5 дней. Заболевание у большинства из них протекало тяжело. Для того чтобы наблюдать динамику течения болезни и тщательно обследовать заболевших, 200 больных были госпитализированы в специальный стационар. Проведенное военными врачами **Г.П. Сомовым, В.Я. Виноградовым,**

Н.Ф. Лебедевым эпидемиологическое обследование позволило сделать заключение, что заражение пострадавших произошло после одновременного употребления в пищу творога, инфицированного неизвестным возбудителем. Поскольку в начале болезни были ярко выражены такие симптомы, как мелкоочечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, ангина, бледность носогубного треугольника, увеличение подчелюстных лимфатических узлов, «малиновый» кончик языка, инфекционисты Владивостока поставили заболевшим диагноз скарлатины. Однако, прибывший через несколько дней профессор из Ленинграда отверг первоначальный диагноз, так как уже не увидел тех патогномичных для скарлатины симптомов, которые были выражены в первые дни болезни, а обнаружил другие, не характерные для нее проявления – желтушность кожных покровов, увеличение печени, боль в суставах и животе.

На основании клинико-эпидемиологических данных, полученных при изучении вспышки заболевания, и анализа обширной литературы **И.М. Грунин**, **Г.П. Сомов** и **И.Ю. Залмовер** пришли к заключению, что наблюдаемая инфекция является неизвестной в медицине самостоятельной нозологической формой. Учитывая большое сходство клинических проявлений новой болезни со скарлатиной, авторы назвали ее дальневосточной скарлатиноподобной лихорадкой (ДСЛ).

Несмотря на проведенные в лабораториях Владивостока в 1959–1965 гг. бактериологические, серологические, вирусологические исследования материала от тысячи больных, этиология заболевания оставалась неясной. В 1967 году **В.А. Знаменский** и **А.К. Вишняков** применив методику Петерсона и Кука впервые выделили из фекалий больных ДСЛ культуры псевдотуберкулезного микроба. При дальнейших исследованиях им удалось у 70% больных ДСЛ выделить возбудитель псевдотуберкулеза и наблюдать нарастание титров антител к нему в крови, что позволило высказать мнение о псевдотуберкулезной этиологии ДСЛ. Такое открытие вызвало резкую критику со стороны некоторых ведущих микробиологов и инфекционистов. Тогда В.А. Знаменский, убежденный в своей правоте, решил на героический поступок – опыт самозаражения ДСЛ. Для исключения предположения о возможности заражения естественным путем в эндемическом очаге В.А. Знаменский выехал из Владивостока и через 1,5 мес. принимает в несколько приемов внутрь взвесь культуры бактерий псевдотуберкулеза, содержащую 1 млрд микробных клеток. Эта культура была получена от больного ДСЛ во Владивостоке. В результате он заболел и был госпитализирован в клинику инфекционных болезней Военно-медицинской академии. Диагноз ДСЛ был подтвержден руководителем клиники профессором П.А. Алисовым. Героический опыт В.А. Знаменского позволил сде-

лать окончательный вывод о псевдотуберкулезной этиологии «новой» инфекционной болезни.

В.А. Знаменскому при защите кандидатской диссертации по этому вопросу Ученым советом Военно-медицинской академии была присвоена ученая степень доктора медицинских наук.

Владимир Алексеевич Знаменский, профессор, доктор медицинских наук полковник м/с в отставке автор 176 научных работ и 12 изобретений. Создатель двух медицинских препаратов – имосгент и энтеросгель. Основатель научной школы – принципы корректирования микрофлоры организма. Выявил этиологию ДСЛ (псевдотуберкулез).

Георгий Павлович Сомов, профессор, доктор медицинских наук (главный эпидемиолог ТОФ 1955–1960) – крупный ученый, автор 190 научных работ посвященных природно-очаговым заболеваниям, занимался изучением клещевого риккетсиоза, псевдотуберкулезной инфекции, лихорадки Цуцугамуши, исследовал явление психофилтрации (способности размножаться при низких температурах).

Большую работу по изучению клещевого энцефалита проводили врачи-тихоокеанцы противоэпидемиологической службы флота **Соколов И.Н.**, **Шапиро М.И.**, **Лебедев И.Ф.** Нередко ценой здоровья, а иногда и жизни раскрывали они тайны возникновения неизвестных науке болезней. Занимаясь изучением клещевого энцефалита, заразился и умер врач-тихоокеанец **Пузанов В.Н.**

От укуса клеща погиб известный ученый **Померанцев В.В.**, тяжело болели энцефалитом врачи **Чумаков М.И.** и **Мончадский А.В.**

В начале 60-х годов возглавлял токсикологическую лабораторию части **Израиль Ицкович Брехман**. Открыл «прозамин», который был успешно использован на кораблях и в экстремальных условиях – на подводных кораблях. Доктор медицинских наук, профессор оставил нам в наследство непризнанную науку валеологию, чудо-экстракты женьшеня и элеутерококка и надежду на сохранение здоровья. За свою творческую жизнь опубликовал более 300 статей, 14 монографий, которые переведены на китайский, английский, португальский, японский языки.

Член-корреспондент АМН, профессор, доктор медицинских наук **Владимир Алексеевич Матюхин** (бывший главный радиолог флота) в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию по подземным сооружениям, был направлен в Сибирское отделение АН СССР. Защитил докторскую диссертацию и

впоследствии стал директором Института физиологии Сибирского отделения Академии наук.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы были задействованы в проведении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в Африке и во Вьетнаме порт Камрань ПМТО Дохлах в составе 17-й оперативной эскадры кораблей Тихоокеанского флота – полковники медицинской службы **В.А. Мелешко, В.Н. Гудожников, А.И. Поляков**, подполковники медицинской службы **Ю.Г. Клименко, Г.А. Сергеев, И.С. Феер, О.В. Лощаков, И.П. Вакулин**, старшина **Т.Н. Аешина**.

Бывший начальник отдела особо опасных инфекций полковник медицинской службы запаса **А.В. Бобков** участвовал в боевых действиях в Чечне, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Начальник дезинфекционного отделения капитан медицинской службы **О.В. Перевозникова**, санинструктор дезинфекционного отделения мичман **А.О. Верещагина**, врач-эксперт отдела государственного санитарно-эпидемиологического надзора района ответственности капитан **Д.И. Тирских**, рядовой **И.Т. Синянский** выполняли специальные задачи в составе группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

Подполковник м/с **Иван Андреевич Савлук** награжден орденом Мужества за участие в ликвидации последствий радиационных аварий на флоте в 1985 г. в бухте Чажма (Приморский край, ЗАТО Фокино).

Специалисты СЭО принимали участие в государственной программе ликвидации последствий Чернобыльской аварии – полковник м/с **Валерий Борисович Степанов** (награжден медалью «За спасение погибавших»), полковник м/с **Олег Ярославович Жупанский**.

В 2016 г. Русским географическим обществом совместно с Министерством обороны РФ впервые была организована экспедиция на изучение самого малоизученного острова Курильской гряды – Матуа. В первую, разведывательную, экспедицию входили сотрудники нашего центра – начальник санитарно-гигиенического отдела майор медицинской службы **В.В. Симаков**, командир автомобильного отделения старший мичман **Н.В. Губенко**. На острове были проведены масштабные исследования внешней среды по физико-химическим и биологическим показателям. Также была проведена радиационная

и химическая разведка, обследованы все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. В последующем в экспедиции на Матуа принял участие старший врач-эксперт отдела государственного санитарно-эпидемиологического надзора района ответственности капитан медицинской службы **Д.И. Тирских**.

Специалисты филиала 1029 ЦГСЭН (начальник санитарно-гигиенического отдела майор медицинской службы **В.В. Симаков**, начальник санитарно-карантинного отделения подполковник **В.Н. Лазарев**, сержант **С.Г. Сухарь**, рядовой **И.Т. Синянский**) участвовали в ликвидации последствий от наводнений, в том числе от последствий тайфуна «Лайонрок». Подвижные санитарно-эпидемиологические группы организовали проверку качества воды в колодцах и водозаборных скважинах на территории 4-х районов Приморского края. Кроме того военными медиками совместно с подразделениями радиационно-химической и биологической (РХБ) защиты проводилось комплексное обследование пострадавших территорий на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

В настоящее время специалисты филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток) активно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях (гонки героев, ледовый марафон).

За 85 лет служба укрепила кадрами, в настоящее время в филиале ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток) работают: один кандидат медицинских наук, 13 специалистов с высшей категорией, 8 специалистов с 1 категорией, 2 специалиста со 2 категорией.

Постоянно ведется работа по улучшению материально-технической базы, повышается качество и эффективность санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием войск, что положительно сказывается на показателе состояния здоровья личного состава Вооруженных сил.

Высокий уровень руководства и правильно спланированная организаторская работа руководящего состава, достаточная исполнительская дисциплина сотрудников филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток), ответственность каждого специалиста центра за порученное дело способствуют успешному обеспечению работы по сохранению и укреплению здоровья личного состава армии и флота.

Сведения об авторах

Воловик Елена Александровна, врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток);

Серпухова Наталья Васильевна, врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток);

Суханова Наталья Николаевна, врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения эпидемиологического отдела филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток);

Легконогова Наталья Александровна, врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения эпидемиологического отдела филиала ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток).